

MAKTABDA O’QUVCHILARGA MUSIQA SAVODINI O’RGATISHNING USULLARI

Seydimova Shoira Haitboyevna

Xorazm viloyati Xiva tumanidagi 8 son maktabning

Musiqa fan o‘qituvchisi

Annotatsiya: Musiqa, musiqa ta’limi jarayonida o‘quvchilarni musiqiy-estetik tarbiyalash jamiyatimizda muhim tarbiya vositalaridan biri hisoblanadi. IX – X asrlarda yashagan buyuk faylasuf olim, o‘rta asr Sharq musiqa nazariyasining asoschilaridan bir Abu Nasr Muhammad al-Farobiy (873-950) o‘zining “Musiqa haqida kitob” (kitob ul-musiqa al-Kabir) asarini yozib tugatar ekan, musiqaning ta’siriga quyidagicha ta’rif beradi: “Yo, alhazar, ey musiqa olami! Yaxshiyamki sen borsan. Agar sen bo’lmaganingda insonning ahvoli ne kechar edi”. Darhaqiqat, kuylar borki, uni tinglaganda, har bir kishini beixtiyor mungli, mayin hislar qamrab oladi. ayrim kuy, navolar esa tantanavorligi, ulug’vorligi bilan kishiga o‘zini rom qiladi, boshqasiesa albidashod xurramlik tuyg’usini jo’sh urdiradi.

Kalit so’zlar: Abu Nasr Muhammad al-Farobiy, I.A.Karimov, Musiqa savodxonligi, musiqiy-estetik tarbiyalash.

Mustaqillik sharoitida xalq musiqa madaniyati, jamiyatimizning ma’naviy taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yurtboshimiz aytganlaridek “Har bir o‘zbekning xonadonida biron-bir cholg’u asbobining doimo osig’liq turishi ham xalqimizning musiqa san’atiga cheksiz hurmati va ixlosidan darak beradi. Aytish mumkinki, “Musiqa” odamlarimizning yurak tuyg’ulari, ruhiy kechinmalari bilan chambarchas payvand bo’lib, hayotimizning ajralmas, uzviy bir qismiga aylanib ketgan”. Darhaqiqat, butun dunyoga o‘zining buyuk qadriyatlari bilan ma’lum va mashhur o‘zbek xalqining boy madaniy merosi bo’lgan xalq cholg’u musiqasini o‘rganish orqali o‘quvchi yoshlar tarbiyasiga estetik tizimidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasining 1 - prezidenti I.A.Karimovning

“...buyuk ma’naviyatimizni tiklash yanada yuksaltirish, milliy ta’lim-tarbiya tizimini mustahkamlash va zamon talablari bilan uyg’unlashtirish” haqidagi fikrlari musiqa ta’limida ham katta ahamiyat kasb etadi. Milliy musiqamiz amaliyotida yangi yo’nalishlar paydo bo’lishi, ifodaviy shakl, ijro uslublari va cholg’u sozlarining o’zgarishi orqali xalq musiqasida o’ziga xos ijtimoiy xususiyatlar va talablar namoyon bo’lmoqda. Ayniqsa, xalq musiqasining – badiiy va tarbiyaviy imkoniyatlaridan unumli foydalanish orqali o’quvchi yoshlarda xalqimizning boy milliy an’analariga, madaniyati va ma’naviyati durdonalariga qiziqish hamda hurmat-ehtiromini tarbiyalash, pirovard natijada, xalq musiqasi amaliyotida vorislik an’analarini rivojlantirish mumkin. Umumiy musiqa ta’limi jarayonida musiqiy estetik tarbiyani takomillashtirish o’quvchilar tinglaydigan asarlar mazmuni va ushbu musiqaga nisbatan munosabatiga bog’liq. Shunday bo’lsa-da, yuqoridagi holatlar asosida o’quvchilarning xalq musiqasiga nisbatan qiziqishlarini yetarli darajada shakllantirish jarayoniga bo’lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Turli ta’lim bosqichlarida turli darslarni o’qitish jarayonida, har xil vositalar orqali o’quvchilarni estetik tarbiyalash masalalariga qaratilgan ilmiy-uslubiy ishlar mavjud. Ammo, boshlang’ich sinflar musiqa darslari jarayonida o’quvchilarning savodxonligini shakllantirish notalar vositasida oddiy qo’shiqlarni kuylay olish masalasida nisbatan adabiyotlar oz. Musiqa savodi bilan tanishtirish asosiy ta’lim mezonini bo’lib, o’quvchilarni ijro etilayotgan asarning yaratilish tarixi, muallifi, asarning shakli, mantiqiy mazmuni, undagi obrazlar uyg’unligi, asarni tuyg’uobrazli idrok qilish, unga munosabat bildirish, og’zaki yoki yozma tavsiflash kabi asarning mazmunini anglash, estetik ta’sirini his etishga qaratilgan harakatlar kamdan-kam o’qituvchilarning ish faoliyatida kuzatilmoqda. Ma’lumki, boshlang’ich sinflarda musiqa ta’limining poydevori quriladi. Unda musiqaga oid barcha bilimlar (xor bo’lib kuylash, musiqa savodi, musiqa tinglash, musiqaga xos harakatlar bajarish, bolalar o’yinchoq cholg’u asboblari ritmik jo’r bo’lish) beriladi. Musiqa savodi mustaqil dars faoliyati sifatida amal qilinmay, balki boshqa faoliyatlar jarayonida musiqa asarlarini badiiy o’rganish va ijro etish usullarini savodxonlik asosida bajarish uchun qo’llaniladi. Maktab musiqa madaniyati darsliklaridagi musiqa savodxonligi

faoliyatiga nisbatan turli qarashlar mavjud. Metodist nazariyotchi va amaliyotchi mutaxassislar tomonidan maktabda “Musika savodxonligi” atamasining mohiyati turlicha talqin etilishini alohida qayd etib o’tish joiz. Uzoq yillar musika savodxonligi, uning elementar nazariyasini o’quvchi yoshlar ongiga singdirish borasida turli metod, usullardan foydalanish borasida ham har xil yondoshuvlar bo’ldi. Achinarlisi shundaki, musika savodi o’quvchilarga tushuntirilmasdan quruq qoida sifatida yodlatish hollari ro’y berilgan. Natijada, musika savodxonligini tarkib toptirish masalalariga munosabat turlicha bo’ldi. Sohaning ayrim mutaxassislari musika savodi – bu musiqaning elementar nazariyasi bo’lib, musiqiy nutq haqida ma’lumot berishi ya’ni uning asosida nota savodining tasavvur etishini bildiradi deb hisoblashsa, bu nuqtai – nazarga qarshi mutaxassislar esa musika savodini musiqiy ta’limning shunday qismidirki, unda musika haqida barcha ma’lumotlarni (uning uslubi, shakllari, ifodalilik elementlari, yozuv uslublari, musika mualliflari va ishtirokchilari ham boshqalar) beradi, deb ta’riflaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Umumiy o’rta ta’limning Davlat ta’limi standarti va o’quv dasturi. Musika, Tasviriy san’at, jismoniy tarbiya. “Sharq” nashriyot matbaa kontserni.
2. Nurmatov X, Norxo’jayev “Musika alifbosi” 1-sinf uchun darslik. Toshkent. “O’qituvchi”. 1998 yil.
3. www.ziyouz.com